

TOMAS HARRIS ROMANLARIDA AYOLLAR IJTIMOIIY MAQOMINING OBRAZLI TASVIRI

Sojida SAMANDAROVA

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

2-kurs tayanch doktoranti

Email: sojida.samandar0791@gmail.com

+998999528281

Annotatsiya. Yozuvchi Tomas Harris o‘z romanlarida Amerika va Yevropa jamiyatidagi muammoli masalalar, xususan, gender notengligining keng ildiz otganligi va ayollar ijtimoiy maqomining mustahkam emasligiga e‘tibor qaratadi. U jamiyatning ushbu qatlami bilan bog‘liq azaliy stereotiplar, adolatsizliklar va taqiqlarni ham ayol, ham erkak qahramonlarning nutqlari va ichki kechinmalari yordamida ochib berib, bu mavzuning hanuzgacha dolzarbligicha qolayotganligiga ishora qiladi.

Kalit so‘zlar: psixologik triller, ayolning ijtimoiy maqomi, “yangicha ayol”, feminizm, patriarxal jamiyat, gender tengligi, psixologik metod.

Abstract. In his novels, Thomas Harris focuses on problematic issues in American and European society, in particular, the deep-rooted gender inequality and weak social status of women. He reveals the aging stereotypes, injustices and taboos associated with the female members of society through speeches and inner feelings of both female and male characters, pointing to the relevance of this topic even today.

Keywords: psychological thriller, social status of women, “new woman”, feminism, patriarchal society, gender equality, psychological method.

Amerikalik adib Tomas Harrisning romanlarini o‘z obyekt sifatida tanlagan deyarli barcha tadqiqotlarning mavzusi doktor Gannibal Lekterning murakkab obraziga jo bo‘lgan xislatlari, qahramonlardagi bolalik travmalarining kelajakdagi shaxsiyatiga ta‘siri va seriyali qotillarning psixologik tahliliga borib taqaladi. Vaholanki, to‘rtta romanda ham tez-tez qalamga olinuvchi bitta jihat borki, uni shubhasiz yozuvchining badiiy niyatlaridan biri, uning ichki undovi deyish mumkin va ushbu jihat tadqiqotlarda deyarli yoritilmagan. Tomas Harris ilk romani bo‘lmish “Qora yakshanba”da (Dahliya Iyad), unga eng ko‘p shuhrat keltirgan “Qo‘zichoqlar sukunati” (Kleris Starling) va so‘nggi chop etilgan romani “Kari Mora”da (Kari Mora) ayol obrazini bosh qahramon darajasiga ko‘taradi. Shu bilan birga, qolgan uchta romanida ham ayol obrazining faol ishtirokini ta‘minlaydi. Tomas Harris yaratgan ayol obrazlarining ijtimoiy ahamiyati va asardagi missiyasi haqida romanlarning xronologik ketma-ketligi bo‘yicha tahlil orqali javob topish maqsadga muvofiqroq. “Qora yakshanba” triller romanida Dahliya Iyad o‘ziga xos feministik ohangga ega, an’anaviy genderga asoslangan ustuvorliklarga qarshi kurashuvchi, o‘ziga nisbatan ishonch va qat’iyatga ega ayolning murakkab obrazini namoyon etadi. Uning xatti-harakatlari va e‘tiqodi odat tusiga kirib qolgan stereotiplarga savol nazari bilan qarashga undaydi. Bir qarashda u terroristik qutqularga aralashib qolgan salbiy bosh qahramon bo‘lib tuyuladi, lekin obrazning chuqur tadqiqi ayollarning huquq va erkinliklari borasidagi og‘riqli holatlarni ochib beradi. Tomas Harris yaratgan Dahliya Iyad obrazi 1970-yillarda keng tarqalgan gender me‘yorlari va ayollar haqidagi

an’anaviy stereotiplarni, ularning nofaol yoki ikkinchi darajali shaxslar sifatida shakllanib qolgan siymosini inkor etib, Dahliyani siyosiy vaziyatning faol ishtirokchisi ko‘rinishida taqdim etadi. Uning terroristik tashkilot ichida ko‘rsatgan qat’iyatli yondashuvi va egallagan roli uni jamiyatdagi qarashlarni inkor etgan holda tarix o‘zanini burib yuborishga qodir shaxs maqomiga olib chiqadi. U xotin-qizlar uchun jamiyatda belgilab berilgan axloq va huquq normalariga rioya qilish o‘rniga romandagi ixtiloflarda asosiy o‘inda turadi. Uning terroristik hujumni amalga oshirishga ishtiyoq bilan kirishishi genderga oid cheklovlardan chetga chiqib, romanlarda ayollar ham xuddi erkaklar singari bosh ijobiy va salbiy qahramon bo‘la olishini yaqqol namoyon etadi [3].

Tomas Harrisning romanlaridagi ayol qahramonlarni taqdir sinovlariga bardoshli, birovga boqimonda bo‘lmasdan mustaqil tirikchilik qilishni ep ko‘ruvchi xotin-qizlar sifatida tasvirlashga bir necha o‘rinlarda guvoh bo‘lish mumkin. “Qora yakshanba”dagi Dahliya Iyad, shifokor Reychl Bauman, “Qizil ajdarho”dagi Molli Grexem, Dolarhayd xonim va uning qizi Merian, Riba MakKleyn, “Qo‘zichoqlar sukunati”da Kleris Starling, Fredrika Bimmel, Ketrin Martin, “Gannibal”dagi Beverli Ketz, “Gannibal: Yuksalish”dagi Shikibu Murasaki Tomas Harris yaratgan kuchli va har tomonlama epchil, aqlli, shu bilan birga qiyinchilik va yo‘qotishlarga qaramasdan hayotda, jamiyatda o‘z o‘rnini topishga intiluvchan ayollar obrazlaridir. Ular romanlarning asosiy g‘oyasini ochishga xizmat qiladi.

“Buffalo Billning barcha qurbonlari ayollar, demak, uning fikr-u xayoli doimo ayollar bilan band bo‘lgan va ayollarni ovlash uning hayotdagi bosh maqsadiga aylangan. Biroq, shu paytgacha hech kim u bilan bog‘liq tergov ishiga aqalli bittagina ayol kishini ham jalb qilish haqida o‘ylab ham ko‘rmagan! Qidiruv jarayonida hech bir ayol ishtirok etmagan. Hech bir ayol tergovchi uning jinoyatlarini ko‘rib chiqmagan” [4:353]. Kleris Starlingning ushbu gaplari orqali yozuvchi bugungi kunda (o‘sha davrda ham) dolzarb ijtimoiy muammoga aylangan bir holatga, ya’ni aksariyat xodimlari erkaklardan iborat idoralarda ayollarning kontingensiyasiga nisbatan ishonchsizlik bilan qarashga e’tibor qaratadi. Yozuvchi Kleris portreti orqali kitobxonlarni u bilan tanishtirish maqsadida qahramonining tashqi qiyofasi tasvirini bergandek tuyuladi, biroq mazkur portret chizgilarida Klerisning tabiatiga xos nuqtalarning o‘rin olganligi tashqi va ichki portretni uyg‘unlashtiradi. Klerisning qobiliyati va aql-idroki ayol kishi bo‘lganligi uchun ham erkaklar hukmron bo‘lgan tashkilotda nazarga ilinmaydi, boshqa joylarda esa unga nisbatan hurmatsizlik ko‘rsatiladi [1:27]. Jek Krouford unga Buffalo Billga oid jinoyat ishi bo‘yicha ish olib borish vazifasini yuklash asnosida Klerisning salohiyatiga emas, balki uning ayollik jozibasiga, tashqi ko‘rinishiga ko‘proq ahamiyat berganligini Klerisning prototipi Patrisiya Kirbi tasdiqlaydi. Kleris Krouford uchun o‘tkir aql-zakovati, a’lo baholari va iste’dodi emas, ayolligigina muhimligini sezib, xo‘rligi keladi, g‘azab hissini tuyadi. Erkak kishi boshqarayotgan ish muhitida ko‘rkamroq ko‘rinishga ega ayolning muvaffaqiyatga erishi osonroq, holbuki, unga teng darajada bilimli, ammo unchalik go‘zal bo‘lmagan ayol xodimga ko‘pincha rad javobi berilishini, go‘zal yuz va qomatga ega bo‘lmagan ayollarning qobiliyati kamsitilishini yaxshi bilgan Tomas Harris Klerisning kayfiyati va o‘y-xayollari ushbu stereotipga qarshi o‘z noroziligini bildirayotgandek tuyuladi. Doktor Chilton ham Krouford undan Lekterni “qayta uyg‘otish” uchun foydalanayotganiga istehzo bilan shama qiladi. Kleris erkaklarning o‘ziga xirs bilan qarashi va gender tengligi yo‘qligidan nafratlanadi, buni jimgina kuzatib turmasdan, kurashish yo‘lini tanlaydi. U doktor Chiltonga Virjiniya universitetini imtiyozli diplom bilan bitirganini, u yer yengiltak qizlar o‘qiydigan maskan emasligini odob bilan tushuntirib, o‘zini himoya qiladi. Kleris

Starling erkaklarning o‘ziga past nazar bilan qarashiga yo‘l qo‘ymaydi, ularning xirsli qarashlari va takabburliklariga putur yetkazadi. Aynan shu xislat Kleris Starling obrazining irodali va betakror bo‘lishini ta‘minlaydi.

1990-yillarda erkaklar orasida o‘z qadr-qimmatini saqlay olish, ularning bepisandligiga nisbatan g‘azab va nafrat bilan javob qaytarish jasorat belgisidir. “Qo‘zichoqlar sukunati” romanining intihosi hech shubhasiz patriarxal mafkura va ayollarning qadrsizlanishiga qarshi norozilikdek yangraydi: Starlingning to‘pponchasi o‘ziga o‘qtalغان bo‘lsa-da, Buffalo Bill zarracha qo‘rquv yoki afsus-nadomat hissini sezmaydi, aksincha, u Starlingga hasad bilan qaraydi: *“Uning nazdida nihoyatda ozg‘in Starlingning terisidan hech qanday foyda bo‘lmasdi, lekin boya oshxonada turgan paytlarida uning chiroyli sochlarini ko‘rgandi. Uning sochidan mukammal ulama soch yasasa bo‘ladi-ku! Ikki daqiqada ishni saranjom-sarishta qilishi mumkin”* [4:411]. Buffalo Bill ayollarga inson sifatida emas, o‘zining oliy maqsadi yo‘lidagi matoh deb qaraydi. Nihoyat, Starling unga o‘q uzib, hayotiga nuqta qo‘yadi va manmanligi, qilgan jinoyatlari uchun tovon to‘lattiradi. Bir qarashda u Buffalo Billning begunoh ayollarni juvonmarg qilishiga chek qo‘yib, yovuzliklar va shafqatsizliklarga barham bergandek ko‘rinsa-da, aslida Kleris Starling ayollarning mislsiz darajada qadrsizlanishi ustidan g‘alaba qozonadi. Uning g‘alabasi ayollarni oddiy buyum sifatida ko‘rish va bepisand munosabatda bo‘lish noto‘g‘ri va adolatsiz ekanligini, unga chek qo‘yish zarurligini isbotlaydi. Romanda yozuvchi Starlingga erkak qahramonlar tomonidan ko‘rsatilgan nafratni, uni so‘roqqa tutishlarini va o‘z saflarida ko‘rishni istamasliklarini ko‘rsatish orqali zamonaviy dunyoning rivojlangan mamlakatida jinsiy kamsitish va notenglik holatlarini fosh etadi. Starling o‘zgalardan bilimi va salohiyati bilan ajralib tursa ham ayol jinsiga mansub ekanligi tufayli boshqalardan ko‘ra ko‘proq azob chekishi, qiynalishi lozim. Bu jinsiy kamsitishning yaqqol ifodasidir.

Politsiyachilar ilk qurbonning jasadini topishganida Krouford qotillikni muhokama qilayotgan politsiya zobitlari bilan to‘la xonaning o‘rtasida turadi, lekin tezda sherif bilan birga xonani tark etadi: *“—Janob sherif, ushbu jinsiy jinoyatning men o‘zingiz bilan yakkama-yakka gaplashib olishim zarur bo‘lgan bir qancha muhim jihatlari bor. Tushunyapsizmi? —dedi Krouford Starling tomon bosh irg‘ab”* [4:204]. Xonadagi yagona ayol bo‘lganligi uchun Starling darhol erkak zobitlarning e‘tiborini o‘ziga tortadi. U professional tarzda tayyorgarlik ko‘rgan agent, qotillik ishining har bir tafsilotini bilishga haqli malakali xodim bo‘laturib, faqatgina jinsi boshqa bo‘lganligi uchungina ataylab muhokamdan chetlatiladi. Xonadagi biror kishi buning noo‘rin munosabat ekanligini payqamaydi, aksincha, ayol kishining bunday qotillik ishiga jalb etilishidan hayratga tushishadi. Garchi ish joyida shunaqa kamsitishga deyarli har kuni duch kelsa-da, Starling bundan tushkunlikka tushmaydi, ortga chekinmaydi, balki mohirona va o‘rinli javob qaytaradi. U jasurlik bilan noroziligini bildiradi va o‘ziga tegishli haq-huquqlarni talab qiladi, o‘z manfaatini ustun qo‘ya oladi. Krouford va sherif ishni muhokama qilish uchun ataylab uni chetlatishganida bundan Klerisning jahli chiqadi. Keyinchalik Krouford undagi o‘zgarishni sezib, sababini so‘rganida Starling ochiqlik bilan javob beradi va o‘zining qadr-qimmatini ko‘rsata oladi. Kroufordga yoqish uchun hissiyotlarini berkitish o‘rniga hammasini ro‘yi-rost gapirib, boshqa erkak hamkasblaridek o‘zining ham hurmatga loyiqligini namoyish etadi. Kleris duch kelgan vaziyatni shaxsiy hayotida va ish joyida boshidan kechirgan ayollar hamisha topiladi. Jinsiy kamsitilish haqida gap ketganida u na birinchi va na oxirgi jabrdiyda. U o‘ziga o‘xshash minglab ayollarning namunasidir.

Xulosa o‘rniida aytish mumkinki, Tomas Harris ayol obrazlari orqali o‘zining ijtimoiy qarashlarini ham ifoda etadi. U “Qo‘zichoqlar sukunati”da doktor Lekterga qarshi ayol qahramon obrazini qo‘yish orqali tadqiqot uchun bir qator masalalarga, jumladan, jamiyatda ayollar haqida shakllanib qolgan va erkaklar hukmronlik qiluvchi dunyoda faoliyat yurituvchi ayollarning hayotini zaharlayotgan noto‘g‘ri fikrlarga oyna tutadi. Bundan kelib chiqadiki, Kleris obrazidan u faqat Klerisni emas, balki unga o‘xshash o‘z sevgan kasbidan adolatsizlik tufayli badarg‘a qilingan begunoh ayollarning ichki olamini, ularning ruhiy evrilishlarini ochishda foydalangan. Yozuvchi o‘z romanlaridagi barcha obrazlarni, shu jumladan, ayol obrazlarini asosiy g‘oyani ochishga qaratgan, ayni bir paytda asardagi har bir ayol Riba MakKleyn, Kleris Starling, Murasaki obrazlarini to‘ldirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Baan Al-Othmani. *The Silence of Clarice Starling: Exploring the Female Investigator in Popular American Thrillers*. MA Thesis, Utrecht University, Nov.2015.–56 p.
2. Harris T. *Cari Mora*. Hachette Book Group USA, May 19, 2020. –288 p.
3. Harris T. *Black Sunday*. Coronet Books, Great Britain, 2000. –408 p.
4. Harris T. *Qo‘zichoqlar sukunati*. –Toshkent: Yangi asr avlodi, 2023. –431 b.
5. Harris T. *Qizil ajdarho*. – Toshkent: Zukko kitobxon, 2021.–495 b.
6. Moody N. *Feminism and Popular Culture. The Cambridge Companion to Feminist Literary Theory*. Ed. Ellen Rooney. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. pp. 172-192.